

POLITICILE EDUCAȚIONALE CONRADIENE, ÎN CONTEXTUL TRANSPLANTĂRII ADVENTISMULUI EUROPEAN ȘI ROMÂNESC, ȘI RELEVANȚA ACESTORA ÎN POSTMODERNISM

Ps. Dr. Ciprian Corneliu CIUREA

*Director of the Education Department - Adventist Church - Oltenia Conference
cipriancorneliuciurea@gmail.com*

ABSTRACT: *Conradian educational policies, in the context of the transplantation of European and Romanian Adventism, and their relevance in postmodernism.*

One of the most prominent pioneers of the Seventh-day Adventist Church, whose educational policies have contributed to the successful transplantation of Adventism both in Europe and in Romania, as well as to an unprecedented institutional development, was Ludwig Richard Conradi. This article analyzes how these educational policies were implemented in the historical, cultural and moral-religious context mentioned above, as well as their relevance in postmodernism.

Keywords: *Ludwig Richard Conradi, educational policies, European Adventism, Romanian Adventism, education in postmodernism.*

Introducere

Organizarea „Conferinței Michigan a Adventiștilor de Ziua a Șaptea”, în anul 1861¹, precum și formarea „Conferinței Generale a Adventiștilor de Ziua a Șaptea”², în spațiul Nord-american, au fost pașii care au facilitat

1 Godfrey T. Anderson, „Make Us a Name,” *Adventist Heritage*, vol. 1, nr. 2, 1974, p. 30. Vezi și *Review and Herald*, vol. 18, nr. 19, 8 octombrie 1861, pp.148 – 149. Arthur W. Spalding, *Origin and History of Seventh-day Adventists*, 4 vol., Washington, D. C., Review and Herald Publishing Association, 1961, vol. 1, p. 306.

2 Conferința Generală era formată din șase Conferințe, avea 3.500 de membri, organizați în 125 de biserici, și erau păstoriți de 30 de pastori. Konrad F. Mueller, *Die Früh-*

advenștilor posibilitatea să dezvolte în siguranță instituții, să ofere acreditări pastorale, le-au oferit un mijloc sigur și legal pentru colectarea de fonduri și i-au pregătit pentru provocările misionare ulterioare. În perioada următoare, parcă în tensiune cu eschatologia sa, Biserica Adventistă s-a înrolat să urmărească bunăstarea socială și personală, promovând educația și principiile sănătății, prin înființarea de clinici de sănătate, spitale³ și instituții educaționale⁴. Astfel, alimentat de o credincioșie puternică manifestată prin oferirea de zecimi și daruri, adventismul s-a angajat într-un proces conștient de instituționalizare.⁵

Unul dintre pionierii Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, ale cărui politici educaționale au contribuit la transplantarea cu succes a adventismului atât în plan european, cât și în plan românesc, dar și la această dezvoltare instituțională fără precedent, a fost Ludwig Richard Conradi. Articolul de față analizează modul în care au fost implementate aceste politici educaționale, în contextul amintit.

Perspectiva conradiană asupra educației în context european

Misiologia conradiană a fost puternic influențată de politicile sale educaționale. Considerând că, „pentru dezvoltarea unui câmp misionar, nimic nu este mai important decât educația oferită unor lucrători credincioși,

geschichte der Siebenten-Tags-Adventisten bis zur Gemeindegründung 1863, p.194. Vezi și Andrew G. Mustard, *James White and SDA Organization: Historical Development, 1844 – 1881*, Berrien Springs, MI, Andrews University Press, 1988.

3 În 1867, a fost înființat primul sanatoriu: „Western Health Reform Institute”, redenumit în 1877 „Battle Creek Sanitarium”. *Yearbook of the Seventh-day Adventist Denomination*, Washington, D. C., Review and Herald Publishing Association, 1914, p. 252. Vezi și Dores Eugene Robinson, *The Story of Our Health Message*, Southern Publishing Association, 1965.

4 În 1873, a fost înființată „Educational Society” pentru a pregăti terenul pentru înființarea unei școli confesionale. *Yearbook 1914*, p.254. Un an mai târziu se înființa Battle Creek College. Leigh Johnson, „Brownsberger and Battle Creek: The Beginning of Seventh-day Adventist Higher Education,” *Adventist Heritage*, vol. 3, nr. 2, 1976, p. 30.

5 Succesul era măsurat din perspectiva dezvoltării instituțiilor. Au început să numere membrii bisericii, numărul de botezuri, numărul de clinici și spitale înființate, numărul de școli înființate, numărul de elevi înscriși, etc. Denis Fortin, „Some Reflections on European Adventist Contributions to the Wider Church,” în *Contours of European Adventism. Issues in the History of the Denomination on the Old Continent*, Stefan Höschele and Chigemezi Nnadozie Wogu (eds.) (Norderstedt, Hamburg: Books on Demand GmbH, 2020), vol. 2, p. 21.

energici, devotați și de succes”⁶, într-o primă etapă, prin cursuri specifice, Conradi și-a canalizat eforturile pentru a investi în educarea și pregătirea tuturor acelor care doreau să lucreze cu normă întreagă în lucrarea de evanghelizare, dar și pentru a-i forma, încuraja și îndruma pe membrii adventiști de rând pentru diverse sarcini misionare.⁷

Într-o scrisoare trimisă către Arthur G. Daniells, care ajunsese președintele Conferinței Generale, Conradi își manifesta convingerea că, sub conducerea acestuia, putea „să aibă loc o renaștere spirituală”, printr-o „instruire temeinică în adevăratele principii misionare”, precum și datorită „modului inteligent” în care biserica a înțeles că trebuie făcută lucrarea misionară. El scria în continuare: „Când văd oameni nepregătiți trimiși în lucrare, cred că Biserica Adventistă – Conferința Generală, care cheltuie mii de dolari pentru a aduce oamenii împreună, ar trebui să acorde o atenție deosebită unor chestiuni și principii.”⁸

Facilitățile educaționale oferite erau definitorii, din punctul lui Conradi de vedere, pentru dezvoltare și creștere, el considerând că „punctul forte al câmpului misionar german consta în politica sa educațională.”⁹ După cum semnală într-o corespondență purtată cu același Arthur G. Daniells, „din cei 100 de predicatori și lucrători biblici” de care dispunea câmpul european, „90% au studii în domeniu și același lucru este valabil și pentru colportorii noștri și pentru alți lucrători.”¹⁰ Era o performanță deosebită pentru acele vremuri.

Aceste premise, dar și nevoia urgentă de a instrui ca agenți de vânzări și de a înrola cât mai repede în lucrarea de colportaj persoanele sosite la Hamburg, l-au determinat pe Conradi ca, la 17 iunie 1889, să pună bazele unei Școli Adventiste la Hamburg, în spațiul închiriat din St. Pauli.¹¹ Ple-

6 L. R. Conradi, „Educational Work in the German Union Conference,” *Review and Herald*, vol. 79, nr. 33, 19 august 1902, p.13.

7 Erich W. Baumgartner, „Mission in Europe,” în *Re-visioning Adventist Mission in Europe*, Erich W. Baumgartner (ed.), Berrien Springs, Michigan, Andrews University Press, 1998, p.45.

8 Scrisoare, Ludwig R. Conradi către Arthur G. Daniells, 26 martie 1909, GCA.

9 Scrisoare, Ludwig R. Conradi către Arthur G. Daniells, 2 august 1903, GCA.

10 *Ibidem*.

11 Cu foarte puțin timp înainte, aici fusese stabilit sediul Misiunii europene. L. R. Conradi, „The Mission in Hamburg, Germany,” *Review and Herald*, vol. 66, nr. 33, 13 august 1889, p.518. Vezi și *The General Conference Session Minutes from 1863 to 1888 – Twenty-Sixth Annual Session General Conference of Seventh-Day Adventists*, 16 noiembrie 1887, p. 346.

când de la aceste obiective misionare, cursurile au implicat inițial cursuri de limbă germană, reprezentând condiția de bază pentru succesul colportorilor și al studiilor biblice. Pe de altă parte, fiind legate de mesajul adventist cu privire la sănătate, lecțiile au fost gândite să îmbogățească cultura generală a studenților.

Ca în cazul oricărui proiect aflat la început, debutul școlii de la Hamburg a fost unul modest, cursurile începând cu doar zece elevi veniți din Olanda, Elveția, Rusia și Germania. Ajutat de Henry Frey, care era profesor de limba germană și traducător, Conradi a fost primul director al școlii. Plecând inițial de la o programă urmată de el pe când era student în Statele Unite ale Americii, materiile de bază au inclus ulterior colportajul, geografia biblică, dogmatica, ortografia, gramatica limbii germane, fiziologia și igiena.¹² Cursurile, care erau contra cost¹³, includeau atât o parte teoretică, cât și o parte practică. Dacă în partea de dimineață, începând cu ora 08:00 și până la ora 11:00 (începătorii până la 11:40), studenții primeau informațiile teoretice, după masa de prânz, timp de aproximativ patru ore, ei lucrau colportaj, învățând să interacționeze cu oamenii și cum să devină agenți de vânzări pentru a distribui cu succes literatura adventistă.¹⁴

Încântat maxim de cartierul din Hamburg unde amplasase sediul Misiunii europene, pentru că dispunea de „atâta spațiu” și pentru că „era un loc superb pentru antrenament”¹⁵, Conradi a accentuat, odată cu trecerea timpului, mai mult aspectul practic al școlii, micșorând timpul alocat orelor de curs (08:00 – 10:30), în detrimentul timpului petrecut de studenți pe teren, din casă în casă. Perfecționând programa, pe lângă cursurile menționate, el a inclus și cursuri de Introducere în studiul Bibliei, de prelegeri biblice, contabilitate și misiune externă.¹⁶

Pentru că și-a dorit să îmbunătățească și să diversifice acest concept educațional în care deja investea, Conradi a întreprins câteva măsuri foar-

12 *Ibidem*.

13 1,92 dolari pe săptămână; taxele includeau chiria, hrana, energia electrică și spălătoria. Fiecare student își acoperea cheltuielile pentru manuale și transport. Report from the Central European Conference, *Daily Bulletin of the General Conference*, vol. 3, nr. 6, 24 octombrie 1889, p. 65.

14 *Ibidem*.

15 *Ibidem*.

16 L. R. Conradi, „The Work in Germany,” *Review and Herald*, vol. 67, nr. 10, 11 martie 1890, 154. Vezi și L. R. Conradi, „Hamburg Mission,” *Review and Herald*, vol. 67, nr. 17, 29 aprilie 1890, p. 266.

te ingenioase. De exemplu, într-o primă fază a organizat cursuri pentru începători (douăsprezece săptămâni) și cursuri pentru avansați (șase săptămâni), din grupul acestora făcând parte studenți care mai beneficiaseră anterior de o formare academică. De asemenea, el a renunțat ulterior la împărțirea „începător-avansat” și a redus partea teoretică la doar o lună, concentrându-se, potrivit nevoilor misionare, pe o instruire accelerată a studenților în diferite domenii practice, pe cursurile de profesie și studiul Scripturii.¹⁷ Nu în ultimul rând, pentru a îmbunătăți situația financiară a studenților, a găsit sponsori care să acopere cheltuielile cursurilor.¹⁸ Toate aceste demersuri, precum și calitatea bună a cursurilor, au condus către o creștere semnificativă a numărului studenților, dar și a numărului misionarilor, foarte mulți dintre aceștia începând deja să lucreze în teritoriul german și în țările învecinate.¹⁹

Acest gen de cursuri scurte erau foarte apreciate de liderii americani, deoarece nu-i reținea nici pe Conradi și nici pe studenți prea mult în sălile de clasă.²⁰ Cu toate acestea, pentru vizionarul Ludwig Conradi, care gândea însă un mega-plan misionar, când „zeci de oameni... vor pleca să ducă adevărul ca în zilele Reformei”²¹, tipul acesta de instruire era doar o măsură temporară, planul său fiind să înființeze o școală permanentă.

Pași fermi spre acest deziderat au fost făcuți după anul 1896, când, odată cu dezvoltarea rapidă a adventismului european, s-a resimțit nevoia tot mai acută de a pregăti pastori nativi și misionari pentru alte țări. Astfel, de la an la an, numărul studenților de la Hamburg a crescut constant, spațiile din clădirea închiriată devenind improprii și neîncăpătoare.

Un pas important spre o școală cu caracter permanent a fost făcut atunci când Biserica Adventistă a reușit să achiziționeze la Hamburg un spațiu propriu, pe strada Grindelberg 15A.²² Deși tot Conradi a început primele cursuri regulate în acest loc, fiind singurul profesor de germană și

17 Scrisoare Ludwig R. Conradi către Ole A. Olsen, 19 ianuarie 1892, GCA.

18 L. R. Conradi, „Germany,” *Review and Herald*, vol. 68, nr. 50, 22 decembrie 1891, 790. Vezi și Scrisoare, William C. White către Ludwig R. Conradi, 14 ianuarie 1891, WE.

19 „Germany,” *The Home Missionary*, vol. 4, nr. 3, martie 1892, p. 68.

20 Scrisoare, William C. White către Ludwig R. Conradi, 12 decembrie 1889, WE.

21 L. R. Conradi, „Gleanings from the Central European Field,” *Review and Herald*, vol. 66, nr. 47, 26 noiembrie 1889, p. 746.

22 „From Hamburg,” *Review and Herald*, vol. 69, nr. 6, 9 februarie 1892, p. 86.

engleză²³, în realizarea acestui nou concept de școală permanentă pentru misiune, a fost ajutat de tânărul profesor Heinrich Franz Schuberth, din Lincoln, Nebraska, care „a fost rugat să vină în Germania ca să ajute școala misionară”²⁴. Acesta, nu doar că a predat efectiv în școală (geografie, germană și limbi vechi), dar a și preluat ulterior conducerea Școlii de misiune de la Hamburg și i-a fost lui Conradi un sprijin permanent și devotat.²⁵

Nu am găsit informații despre durata cursurilor și nici despre numărul de vacanțe în noul format. Deși cursurile erau fără taxă, studenții trebuiau totuși să plătească pentru cazare, masă și spălătorie. Au fost organizate atât cursuri temporare, cât și cursuri anuale, ambele forme de școlarizare devenind rapid o atracție pentru studenții străini, care doreau o pregătire academică pentru a deveni predicatori și lucrători biblici.²⁶ Școala și-a câștigat rapid prestigiul de a fi una foarte serioasă, materiile abordate, precum Biblia, limbile germană și engleză, istoria, cursuri de igienă și contabilitate, echipând oameni să activeze la cele mai înalte standarde.²⁷ Atunci când considerau că au acumulat suficiente cunoștințe, mulți studenți părăseau școala pentru a se angaja în lucrare misionară. Unii dintre ei au revenit ulterior la Hamburg pentru finalizarea studiilor, în timp ce alții, au mers în Statele Unite ale Americii pentru a-și continua studiile într-una din școlile adventiste.²⁸

Odată cu dezvoltarea Bisericii Adventiste europene, Școala misionară de la Hamburg a reușit să organizeze regulat cursul principal de lungă durată și unul sau două cursuri scurte pentru personalul deja activ. De asemenea, instituția a rămas sub conducerea lui H. F. Schuberth și a dezvoltat treptat programe diverse pentru a atrage cât mai mulți studenți. În acest demers îndrăzneț, el a fost ajutat de Elisabeth Conradi, soția lui Ludwig Conradi, alături de care a extins programa inițială, a inclus lecții de gă-

23 L. R. Conradi, „The German Mission Field,” *Review and Herald*, vol. 71, nr. 5, 30 ianuarie 1894, p. 72.

24 *Records of the Foreign Mission Board*, vol. 2, 20 iunie 1894, p. 114.

25 *Scrisoare*, Ludwig R. Conradi către Ole A. Olsen, 24 ianuarie 1892, GCA.

26 „The Present Outlook in the German-Russian Field,” *The Home Missionary*, vol. 6, nr. 11, noiembrie 1894, p. 255.

27 L. R. Conradi, „The German Mission Field,” *Review and Herald*, vol. 71, nr. 44, 6 noiembrie 1894, p. 699.

28 L. R. Conradi, „The German Mission Field,” *Review and Herald*, vol. 71, nr. 5, 30 ianuarie 1894, p. 72.

tit și gimnastică zilnică.²⁹ Totodată, tot sub bagheta sa, instituția a căpătat prestigiul că pregătește nu doar personal clerical sau tineri colportori, ci și laici, care doreau să viziteze școala și să petreacă acolo un anumit interval de timp.³⁰

Acest transfer de responsabilitate către Schuberth s-a petrecut cumva natural, din cauza numeroaselor călătorii și responsabilități administrative, Conradi neputând să mai predea în mod frecvent sau să se ocupe de problemele administrative ale școlii. Cu toate acestea, ori de câte ori se afla la Hamburg, susținea conferințe biblice publice, la care fiecare student care se pregătea să devină pastor trebuia să participe.³¹

Odată cu trecerea timpului, nici spațiile proprii de pe strada Grindelberg 15A nu au mai fost potrivite pentru activitatea educațională, resimțindu-se tot mai acut nevoia unui spațiu mult mai mare, „amplasat permanent și favorabil”³². În aceste condiții, sub conducerea lui Conradi, Conferința Asociației Germane a Adventiștilor de Ziua a Șaptea a hotărât la 14 – 23 iulie 1899, înființarea unei Școli misionare în afara orașului Hamburg: „Având în vedere sarcina de a predica Evanghelia veșnică..., le recomandăm dragilor frați și surori să înființeze o Școală de misiune atât pentru lucrători autohtoni, cât și pentru coloniile Germaniei și Olandei răspândite peste tot în lume.”³³

Liderii adventiști germani s-au mișcat foarte repede pe piața imobiliară, astfel că, două luni mai târziu, la 14 septembrie, pentru 12.500 de dolari, au achiziționat proprietatea Klappermühle, redenumită ulterior, cel mai probabil la inițiativa lui Conradi, Friedensau.³⁴ Situată la doisprezece

29 L. R. Conradi, „The Cause Advancing in Europe,” *Review and Herald*, vol. 73, nr. 13, 31 martie 1896, 200. Vezi și L. R. Conradi, „Vierteljahrsversammlungen,” *Zions-Wächter*, vol. 4, februarie 1896, pp. 10 – 11.

30 H. F. Schuberth, „Wer soll zur Missionsschule nach Hamburg kommen,” *Zions-Wächter*, vol. 2, iunie 1896, p. 45.

31 L. R. Conradi, „The Cause Advancing in Europe,” *Review and Herald*, vol. 73, nr. 13, 31 martie 1896, p. 200.

32 L. R. Conradi, „Educational Work in the German Union Conference,” *Review and Herald*, vol. 79, nr. 33, 19 august 1902, p. 14.

33 Gunther Lüpke, *Eins Zeugnis de Glaubens – 75 Jahre Anstalten der Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten in Friedensau*, Berlin, 1974, p. 12.

34 L. R. Conradi, „Industrieschule und Krankenhaus,” *Zions-Wächter*, vol. 5, octombrie 1899, p. 99. Vezi și Daniel Heinz, „Ludwig R. Conrads evangelistisches ‚Erfolgsrezept‘ und das Wachstum der Adventisten in Deutschland,” în *Adventhoffnung für Deutschland. Die*

kilometri Est de Burg, lângă Magdeburg, proprietatea de „139 de hectare”, era acel teren „la țară” la care visaseră, situat „în mijlocul unei păduri mari, la aproximativ doi kilometri de orice altă așezare”. Cele câteva clădiri deja existente, „animalele vii”, o „moară de făină modestă, alimentată de un pârau mic, care generează între nouă și doisprezece cai putere”, plantarea unei „livezi mari” și a unui „garaj” urmau să ofere studenților atât „un loc de muncă adecvat”, cât și o „hrană bună”.³⁵

Sub conducerea lui Otto Lüpke³⁶, la 19 noiembrie 1899, în condiții nu tocmai favorabile, un număr de șapte studenți au început cursurile Școlii misionare de la Friedensau, în decurs de un an numărul lor urcând până la 25 de persoane.³⁷ În scurt timp, dincolo de condițiile improprie desfășurării actului educațional, numărul de studenți a urcat la „40 de tineri din toate părțile Europei”. Satisfacția celor implicați în acest demers este oglindită în următoarea afirmație: „Obținem niște ruși bine pregătiți și vom introduce studiul acestei limbi în școală, precum și alte limbi, pentru cei care vor lucra în alte câmpuri misionare”.³⁸

Ulterior, în urma unor investiții serioase în sălile de clasă, cămine, capelă și alte construcții anexă, precum și datorită seriozității dovedite în actul educațional, Școala misionară de la Friedensau a devenit principalul Centru de cultură și instruire pentru membrii Bisericii Adventiste din Centrul și Estul Europei, care doreau să lucreze cu normă întreagă pentru biserică. Totodată, prin accentul pus pe activitatea misionară, școala a contribuit remarcabil la orientarea pastorilor spre misiune.³⁹

Cu acești pași fermi s-au creat premisele pentru înființarea unor alte instituții educaționale în spațiul german și nu numai. În timp ce Școala din Friedensau a servit mai degrabă Uniunii de Conferințe Germania de Est, în 1921, lângă Stuttgart, Uniunea Europa Centrală a înființat Școala misionară din Kirchheim-Teck, condusă de O. Schuberth. Nici Uniunea Germană de Vest nu s-a lăsat mai prejos, în același an, achiziționând un

Mission der Siebenten-Tags-Adventisten von Conradi bis heute, Daniel Heinz și Werner E. Lange (eds.), Lüneburg, Advent-Verlag, 2014, p. 40.

35 L. R. Conradi, „Educational Work in the German Union Conference,” *Review and Herald*, vol. 79, nr. 33, 19 august 1902, p. 14.

36 Profesor, pastor și colportor.

37 L. R. Conradi, „Educational Work in the German Union Conference,” *Review and Herald*, vol. 79, nr. 33, 19 august 1902, p. 14.

38 *Scrisoare*, Ludwig R. Conradi către Ellen G. White, 30 ianuarie 1902, WE.

39 Daniel Heinz, „Ludwig R. Conradi evangelistisches, Erfogsrezept”, p. 40.

hotel la Neanderthal, lângă Düsseldorf, pe care, sub conducerea lui E. C. Witzke, l-a transformat într-o școală.⁴⁰ Nu în ultimul rând, trebuie consemnată achiziționarea amplasamentului Marienhöhe din Darmstadt, în 1924. Acestui spațiu generos, în care în 1925 au început deja cursuri, i-au fost adăugate ulterior o școală pentru asistenți medicali, cursuri de limba germană pentru studenții străini, un curs de cultură generală, o școală despre comerț și un curs de menaj/lucru în gospodărie.⁴¹

Perspectiva conradiană asupra educației în context românesc

La începutul secolului al XX-lea, adventismul românesc era încă în „fașă”, iar colaboratorii lui Conradi cu origini germane au aplicat cu rigurozitate și în această zonă aceeași strategie misionară testată de el cu succes în plan european. În paralel cu dezvoltarea unei baze materiale solide, au pus accent pe instruirea pastorilor și misionarilor, cu scopul de a pătrunde cu „adevărul” în cât mai multe locuri.

În acea perioadă, pentru persoanele care doreau să lucreze pentru biserică, educația teologică însemna costuri foarte ridicate, cunoașterea unei limbi străine și deplasarea la o școală a bisericii din străinătate, în speță Germania, Franța sau Anglia.⁴² Pentru că nevoia de angajați instruiți era foarte urgentă⁴³ și foarte puțini își puteau permite costurile pregătirii academice într-o țară străină⁴⁴, a devenit foarte necesară deschiderea unui

40 „Chronik,” în *Adventhoffnung für Deutschland. Die Mission der Siebenten-Tags-Adventisten von Conradi bis heute*, Daniel Heinz și Werner E. Lange (eds.), Lüneburg, Advent-Verlag, 2014, p. 290. Vezi și William A. Spicer, *Our Story of Missions for Colleges & Academies*, Mountain View, California, Pacific Press Publishing Association, 1921, p. 139.

41 Diverse autoren, „Die Entwicklung der Institutionen der Gemeinschaft speziell nach dem Zweiten Weltkrieg,” în *Adventhoffnung für Deutschland. Die Mission der Siebenten-Tags-Adventisten von Conradi bis heute*, Daniel Heinz și Werner E. Lange (eds.), Lüneburg, Advent-Verlag, 2014, p. 225.

42 „Câțiva din cei mai pricepuți au fost trimiși de adventiștii de la noi în orașul Hamburg, în școlile adventiste, unde au învățat cum să răspândească rătăcirea. După ce i-au ținut acolo trei-cinci ani, i-au adus în țară ca să răspândească rătăcirea adventistă.” D. Georgescu, *Adventismul din punct de vedere biblic, rațional și moral-practic*, București, Editura Tipografia cărților românești, 1922, p. 14.

43 Arthur G. Daniells, „General Meetings in Jugo-Slavia and Rumania,” *Review and Herald*, vol. 97, nr. 43, 21 octombrie 1920, pp. 11 – 12.

44 Până la izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial, cel puțin 30 de elevi români frecventaseră Institutul Teologic din Friedensau. V. D. Cojea, *Cărări vechi și noi*, Bucu-

Centru educațional în România, înființarea Uniunii Române creând contextul pentru un astfel de proiect.

Într-o primă fază, între 1920 și 1923, liderii bisericii, care aveau atât pregătire teologică, cât și experiență organizațională, au organizat cursuri intensive pentru conducătorii bisericilor locale, astfel încât aceștia să fie capacitați pentru susținerea lucrării, până la organizarea efectivă a viitoarei instituții de învățământ. Ulterior, între 1922 și 1923, inițial la Iași, ulterior la Focșani, pastorul Ștefan Demetrescu a organizat cursuri de scurtă durată pentru cei care lucrau deja ca evangheliști și doreau să descopere și să testeze noi metode misionare.

Bazele „Seminarului Teologic Adventist pentru pregătirea lucrătorilor adventiști de ziua a șaptea”⁴⁵, cunoscut și ca Institutul Biblic, au fost puse efectiv în anul 1923, când Elma și Peter J. Gaede au fost trimiși din Statele Unite în România.⁴⁶ Stabilindu-se la Focșani, în toamna aceluiași an, cei doi soți au scris istorie conducând cu credință această școală.

În 1924, vice-președintele Diviziei Europene, pastorul L. H. Christian, relatează faptul că, pentru clădirea de la Focșani, amplasată pe strada Nicolae Săveanu nr. 10⁴⁷, biserica plătitese 250.000 lei unei doamne cu origini nobile, care acceptase oferta adventiștilor în detrimentul unei oferte de două ori mai mare venită din partea unui om de afaceri și a unei alte oferte de patru ori mai mare venită din partea unor preoți ortodocși.⁴⁸

Oferta educațională era cumva personalizată în funcție de pregătirea academică a fiecărui elev și cuprindea cursuri între șase luni și doi ani, accentuând atât pregătirea intelectuală, cât și cea practică. Corpul profesoral era compus din Peter Gaede, care a fost și directorul școlii, Ștefan Demetrescu, Viktor Truppelt și Michael Gehann.⁴⁹

rești, Editura CARD, 1999, p.191. Vezi și Gheorghe Graur, *Istoria Bisericii Adventiste din România povestită de pastorul Gheorghe Graur*, Pantelimon, Editura Viața și Sănătate, 2019, pp. 381 – 382.

45 Dumitru Popa, *Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din Republica Socialistă România*, București, 1983, p. 12.

46 R. Floyd și S. Greenleaf, *Light Bearers. A History of The Seventh-Day Adventist Church*, Canada, Pacific Press Publishing Association, 1979, p. 359.

47 V.D. Cojea, *Cărări vechi și noi*, p. 134.

48 L. H. Christian, „Conditions and Experiences in Europe,” *Review and Herald*, vol. 101, nr. 52, 25 decembrie 1924, p. 11.

49 V.D. Cojea, *Cărări vechi și noi*, p. 115.

Conform datelor de arhivă, la primul curs de șase luni au absolvit 21 de elevi, singurele nume rămase în arhivă fiind ale lui Mihail Manea, Dumitru Dobre, Leon Bălan, Dumitru Paraschiv, Ion Bădescu și Tolan Vasile. Următorii elevi au absolvit cursul de doi ani: Tolici Constantin, Voinea Nicolae, Turlac Ioan, Colsomschi Vasile și Mateesc Costică. Diferit de acest raport, pastorul L. H. Christian consemna faptul că școala a început cu 26 de elevi, toți băieți, pentru că era doar o mică sală de clasă și două dormitoare. O armonizare a celor două rapoarte se poate face acceptând faptul că, în arhivele românești, să fi rămas înregistrate doar datele unei alte promoții. Prin urmare, să fi existat o promoție între 1923 – 1924, cu 26 de elevi și alta în 1924, cu 21 de elevi, printre care și fete.⁵⁰

Cu toate acestea, lipsa personalului didactic calificat, cu diplome obținute în școli românești, a făcut ca, până în 1925, Școala de la Focșani să fie cumva în ilegalitate. Doar convertirea și acceptarea provocării de a se muta la Focșani a profesorului și directorului Școlii primare din Diaconesti-Pucioasa, Victor N. Gh. Diaconescu, a rezolvat situația autorizării școlii adventiste.⁵¹

Așa cum era de așteptat, și aici, ca și la Hamburg pe vremuri, numărul elevilor a crescut constant, iar spațiile au devenit improprii actului educațional. Un raport prezentat la Hamburg, de către directorul Peter Gaede și liderii bisericii,⁵² au înlesnit decizia de a cumpăra o nouă proprietate care să slujească scopului școlii. Astfel, începând 1926, a intrat în istoriografia adventismului românesc proprietatea denumită „Grădina Racokzy”, în suprafața de „8 jug. și 1.731 stj.”, din localitatea Diciosânmartin (astăzi Târnăveni), județul Târnava Mică (astăzi Mureș).⁵³

Rapiditatea cu care școala a fost transferată în Transilvania, dar și începerea cursurilor în toamna anului 1926, a atras atenția presei, care con-

50 L. H. Christian, „Conditions and Experiences in Europe,” *Review and Herald*, vol. 101, nr. 52, 25 decembrie 1924, p. 11.

51 Lucian Cristescu, „Istoria Institutului Teologic Adventist din România”, Teză de Licență, Institutul Teologic Adventist, Cernica, 2005, p. 9.

52 Günther Gehann, *Predicând Evanghelia*, București, Editura CARD, p. 145.

53 L. L. Caviness, „Sabbath School Conventions in Rumania,” *Review and Herald*, vol. 103, nr. 14, 8 aprilie 1926, 17 – 18. Terenul și clădirile existente au fost cumpărate de la dr. Mihail Szabo, iar actele au fost perfectate la 5 martie 1926 și înregistrate la „Jud. la no. 89”. Proprietatea a fost intabulată în „prot. fund. no. 1530/6 martie 1926”. Arhiva Uniunii Române, dosar nr. 84/1944.

semna faptul că „pocăiții și-au zidit o clădire cu o sală de rugăciuni și cu săli de cursuri, unde se pregătesc tineri misionari pocăiți adventiști”⁵⁴. De asemenea, prin adresa nr. 56100/1926 semnată de ministrul Vasile Gol-diș, Ministerul Cultelor a aprobat „funcționarea acestui Institut în localul clădit în Diciosânmartin”⁵⁵, autorizarea fiind condiționată de absolvirea de către elevi a cel puțin patru clase primare și „să fie din părinți trecuți legal la adventism”⁵⁶.

Cursurile școlii de la Focșani, respectiv Diciosânmartin, se adresau, în general, tinerilor care își doreau o educație aleasă, de ambele sexe, de la vârsta de cincisprezece ani în sus, totuși, erau primiți, în mod special, cei care respectau Scriptura și doreau să devină misionari, lucrători biblici sau colportori.⁵⁷ Pentru că promova ordinea și disciplina creștină, primirea în școală se făcea în baza unei recomandări emisă de lucrătorul câmpului de proveniență sau de către prezbiterul bisericii locale. Pentru a economisi bani pentru cazare și masă, cei mai mulți dintre ei se înrolau în lucrarea de colportaj.⁵⁸

Cursul pentru colportori și evangheliști era de patru ani, la absolvire aceștia primind un „Certificat de absolvire”. Anul școlar, care începea la jumătatea lunii septembrie și se încheia la sfârșitul lunii mai, cuprindea două semestre a câte optsprezece săptămâni fiecare. Cursurile cuprindeau cunoștințe de cultură generală, medicale și spirituale, pentru notare fiind folosit un sistem german, unde 1+ era nota cea mai mare, iar 4 însemna „că-zut”.⁵⁹ Pe lângă pregătirea teoretică, elevii aveau obligația să lucreze zilnic cel puțin două ore, acoperindu-și astfel aproximativ 20% din cheltuielile de întreținere. Corpul profesoral era format din Peter Gaede, care deținea și funcția de director, Victor Diaconescu, Viktor Truppelt, Dumitru Florea,

54 Victor Bojor, *Rătăcirile pocăiților*, Cluj-Napoca, Editura Tipografiei Diecezane, 1935, p. 53.

55 Vasile Dragu Cojea, *Vechi cărări advente*, București, Editura CARD, 1998, p. 212. Vezi și „Se încurajează propaganda adventiștilor,” *Telegraful Român*, anul 75, nr. 33, 29 aprilie 1927, p. 3

56 „Ministerul cultelor încurajează propaganda adventiștilor – Institutul biblic de la Diciosânmartin – O autorizație curioasă,” *Universul*, anul 45, nr. 91, 20 aprilie 1927, p. 6.

57 Ioan Pârcălab, „Eseu de istorie adventă, partea de Sud a județului Mureș,” *Teză de Licență*, Universitatea Babeș-Bolyai – Facultatea de Teologie Reformată, 1997, p. 43.

58 Lucian Cristescu, „Istoria Institutului Teologic Adventist din România,” p. 15.

59 Institutul Biblic Diciosânmartin, *Prospect*, București, Editura Cuvântul Evangheliei, 1926, p. 31.

D. N. Wall, Mihai Manea, Elma Gaede, G. Stănică, maica Albulescu, J. Stitz și Aurelia Munteanu.⁶⁰

Deși Institutul Biblic de la Dicosânmartin s-a bucurat de o reputație foarte bună la nivel național și internațional, mai multe probleme au creat premisele relocării lui.⁶¹ Chiar și presa adventistă mondială surprindea cea mai stringentă problemă a școlii: „Cea mai mare problemă cu care ne confruntăm în prezent în România este formarea tinerilor noștri. Cu o armată de peste patru mii de tineri de vârstă școlară și o școală mică, care are locuri doar pentru 80 de elevi, problema este una uluitoare.”⁶² De asemenea, A. V. Olson surprindea același lucru, atunci când vorbea despre cele două școli (în Franța și în România) ale Diviziei Europa de Sud, care furnizau „un număr mare de noi lucrători”. El considera faptul că „ambele sunt pline până la capacitate maximă” și că trebuia să se asigure „mai multe spații fără întârzieră”. Acest demers trebuia întreprins mai ales în România, unde fuseseră „înscriși 123 de elevi”, deși existau camere în cămin „doar pentru 40”.⁶³ Totodată, L. L. Caviness, secretarul educațional pentru această Divizie, raporta faptul că, pe fondul creșterii semnificative a numărului de membri din România, școala adventistă avea o „creștere rapidă” și un viitor luminos.⁶⁴

În acest context, în 1930, liderii Bisericii Adventiste din România au cerut sprijinul financiar al bisericii mondiale, Consiliul de toamnă al Conferinței Generale al aceluiași an, aprobând pentru Divizia Europa de Sud suma de 22.000 de dolari pentru școala din România.⁶⁵ Astfel, așa

60 V. D. Cojea, *Cărări vechi și noi*, p. 262.

61 1. Spațiul insuficient. 2. Distanța prea mare față de București și alte zone ale țării. Daniel Adrian Neagu, „Istoria Bisericii Adventiste din România și impactul ei asupra societății românești 1870 – 1932” (Teză de Doctorat, Universitatea din București, 2013), 209. 3. Numărul mare de cereri din partea tinerilor care își doreau o educație adventistă. Don F. Neufeld (ed.), „Romanian Union School,” în *Seventh-Day Adventist Encyclopedia*, vol. 10, 1229 – 1230, p.4. Apa potabilă conținea prea mult calciu și a generat probleme de sănătate mai multor persoane. V. D. Cojea, *Cărări vechi și noi*, p. 262.

62 Steen Rasmussen, „Southern European Division,” *Review and Herald*, vol. 107, nr. 59, 27 noiembrie 1930, pp. 27 – 28.

63 A. V. Olson, „Southern European Division,” *Review and Herald*, vol. 107, nr. 24, 1 iunie 1930, p.37.

64 W. E. Howell, „Christian Education Into All the World,” *Review and Herald*, vol. 107, nr. 36, 19 iunie 1930, pp. 250 – 251.

65 „Report from the Finance Committee,” *Review and Herald*, vol. 107, nr. 36, 19 iunie 1930, p.252. Vezi și „Report of the Autumn Council of the General Conference Com-

cum prezintă un raport al lui Steen Rasmussen, în comuna Stupini, județul Brașov, lângă orașul Brașov, a fost achiziționată o proprietate de 36 de hectare.⁶⁶

... este situată central. Sperăm să putem construi acolo o școală, care, în anii următori, va servi mult mai adecvat intereselor noastre educaționale. Sunt convins că vom vedea cum România va furniza unii dintre cei mai buni misionari pe care Europa i-a produs vreodată.⁶⁷

În perioada următoare, pe această proprietate, cu ajutorul unor ingineri germani recunoscuți pentru ingeniozitatea și scrupulozitatea lor, dar și cu sprijinul adventiștilor din toată țara, a fost construită una dintre cele mai frumoase școli adventiste din Europa: o clădire nouă, cu săli de clasă spațioase, dormitoare și apartamente pentru profesori.⁶⁸

Noua instituție a funcționat prin aprobarea nr. 1979/23 decembrie 1931, semnată de Primul Ministru Nicolae Iorga. Fiind lipsit de finanțare guvernamentală, școala se întreținea prin ajutorul financiar oferit de Uniunea Română, cele șase Conferințe și din taxele încasate de la elevi. De asemenea, nu avea personalitate juridică și depindea astfel de Uniunea Română, aflându-se sub incidența administrativă și didactică a Ministerului Culturii Naționale și Cultelor.⁶⁹ Singura încadrare academică ce i s-a făcut a fost aceea de „Seminar pentru pregătirea cadrelor Cultului Adventist”.⁷⁰ În 1933, Dumitru Florea a devenit directorul Institutului Biblic de la Stupini.

mittee – Report of Budget Committee,” *Review and Herald*, vol. 107, nr. 59, 27 noiembrie 1930, p.11.

66 Günter Gehann, *Întreita Solie în Austro-Ungaria și România 1869 – 1938*, trad. Simina Mureșan și Ada Badea, Cernica, Graphé, 2007, p. 118. Lucian Cristescu susține că erau doar 18 hectare. Lucian Cristescu, „Istoria Institutului Teologic Adventist din România”, p. 22.

67 Steen Rasmussen, „Southern European Division,” *Review and Herald*, vol. 107, nr. 59, 27 noiembrie 1930, pp. 27 – 28.

68 Don F. Neufeld (ed.), „Romanian Union School”, în *Seventh-Day Adventist Encyclopedia*, vol. 10, p.1230. Vezi și Günter Gehann, *Întreita Solie în Austro-Ungaria și România 1869 – 1938*, p. 118. Lucian Cristescu, „Istoria Institutului Teologic Adventist din România”, p. 24.

69 Arhiva Uniunii Române, dosar nr. 33/1948.

70 Interviu realizat de Lucian Cristescu cu Popa Dumitru, februarie 2005, București, în Lucian Cristescu, „Istoria Institutului Teologic Adventist din România”, p. 26.

Lipsa profesorilor calificați, dar și a faptului că puținii oameni pregătiți academic trebuiau deja să îndeplinească și o mulțime de alte responsabilități eclesiastice, „formarea de lucrători era limitată... orientată mai mult către practica relațiilor pastorale și umane decât spre intelectualism”, la finalizarea cursurilor oferindu-se o „Diplomă generală de izbândă”⁷¹

Mutarea sediului școlii la Stupini, a atras modificări ale curriculumului și ale taxelor școlare, în funcție de reglementările primite din partea Ministerului. Durata studiilor a rămas la patru ani, absolvenților de bacalaureat oferindu-li-se oportunitatea de a finaliza cursurile în doi ani. Aceștia puteau studia doar materiile biblice sau se puteau specializa în domeniul în care doreau.⁷² Pentru cei care absolviseră doar șapte clase sau studii echivalente, se preda un curs de pregătire suplimentar. Pentru că biserica nu putea face multe angajări, cererile de înscriere la Institutul Biblic erau atent cercetate și se primeau doar „tineri meritoși și destoinici”⁷³

Dacă în primii doi ani se puneau bazele unei culturi generale ample, elevii studiind 24 de ore săptămânal cursuri cu caracter religios, științific și practic⁷⁴, în următorii doi ani elevii optau pentru diferite materii în funcție de interes. De pildă, cei care se pregăteau să devină pastori sau misionari, studiau materii care aveau la bază Sfânta Scriptură. În schimb, cei care optau pentru o specializare în domeniul secretariatului sau contabilității sau așa cum era cazul elevelor, se putea opta pentru materii specifice viitorului domeniu de activitate sau pentru materii care țineau de rolul lor de viitoare mame/soții.⁷⁵ Indiferent de modulul ales, programul zilnic implica activități practice în atelierele, bucătăria sau plantațiile școlii. Școala avea o fermă și un program ce alterna partea academică și munca, reușind cu succes să asigure fiecărui student mijloace financiare pentru existență.

Duminicile erau, în general, folosite pentru activitatea de colportaj, elevii având ocazia atât pentru a-și testa informațiile teoretice dobândite, dar și posibilitatea de a obține banii necesari pentru plata taxelor școlare. Adesea, aveau loc campanii de colportaj, evenimente la care lua parte întreaga comunitate școlară și care conduceau la creșterea numărului de vi-

71 Corneliu-Ghiocel Fitzai, „Mișcarea adventistă de ziua a șaptea din România”, trad. Laura Maftai (PhD. Diss, Șelimbăr, Clever Books Publishing, 2009), pp. 275 și 532.

72 Constantin Ouatu, *Cine sunt și ce urmăresc adventiștii*, București, 1930, p. 90.

73 Arhiva Uniunii Române, dosar nr. 101/1934.

74 Arhiva Uniunii Române, dosar nr. 53/1938.

75 Arhiva Uniunii Române, dosar nr. 186/1937.

zitari care participau la serviciile religioase ale școlii, creșterea numărului de vizite la familii non-adventiste și înmulțirea lecturilor biblice.⁷⁶ Un rol aparte în formarea academică a elevilor îl aveau și cele două excursii anuale pe care școala le organiza, oferindu-le posibilitatea de a cunoaște geografia țării, cât și comunitatea adventistă națională.

Un rol aparte în pregătirea viitorilor angajați ai bisericii îl avea lucrarea de mentorare pe care o făceau liderii școlii, alături de președinții Conferințelor, care trebuiau să meargă în fiecare semestru la școală pentru a supraveghea dezvoltarea spirituală a elevilor. Ei analizau și prezentau comitetelor Conferințelor situația individuală a elevilor și înaintau Uniunii Române propunerea pentru definitivarea acestora.

Astfel, Școala misionară de la Stupini a devenit principalul Centru educațional și cultural al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România, contribuind într-un mod remarcabil la dezvoltarea unui corp pastoral foarte bine pregătit și la formarea acelei generații de adventiști care urma să facă față celui de-al Doilea Război Mondial și anilor de comunism.

Relevanța politicilor educaționale conradiene în postmodernism

Deși concepute într-un context istoric, cultural și moral-religios total diferit, în unele aspecte, politicile educaționale conradiene pot fi relevante și în postmodernism.

Plecând de la premisa că spațiul european are nevoie de oameni instruiți și educați pentru a-și putea îndeplini sarcinile asumate în fața liderilor americani ai bisericii, Ludwig Conradi a promovat în rândul studenților săi o educație holistică, care a vizat o dezvoltare echilibrată din punct de vedere fizic, emoțional, intelectual și spiritual. La polul opus, în încercarea de a forma un individ echilibrat, postmodernismul a transformat această perspectivă holistică într-o abordare seculară, cu un puternic accent pe dezvoltarea tuturor laturilor ființei umane, mai puțin a celei spirituale. Componenta spirituală nu mai este centrală, promovându-se dezvoltarea abilităților multiple, care să pregătească individul pentru o lume complexă și globalizată. Prin urmare, politicile educaționale conradiene îl pot întoarce pe om și spre Dumnezeu, spre acea componentă care s-a dovedit capabilă să pregătească generații de oameni integrii.

76 V. D. Cojea, *Lumini și umbre. Pagini de istorie adventistă*, București, Editura CARD, 2001, p. 305.

De asemenea, inspirate din modul în care Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea a înțeles Sfânta Scriptură, politicile educaționale conradiene au promovat un set de valori morale foarte bine definit, formând cetățeni cu un caracter moral deosebit, responsabili din punct de vedere social, etic și moral. În opinia sa, educația nu era doar o acumulare de cunoștințe, ci un proces prin care se formează caracterul. Chiar dacă postmodernismul vorbește despre valori universale, cum ar fi drepturile omului, sustenabilitatea, responsabilitatea socială sau respectul pentru diversitate, valorile promovate s-au schimbat de la un cadru religios/spiritual către unul secular și laic, ajungându-se încet, dar sigur, la o societate care este non-valorizată moral.

Dacă educația promovată de Conradi avea un scop clar spiritual-religios, fiind strâns legată de principiile religioase adventiste, în postmodernism educația este în mare parte secularizată, accentul fiind pus pe valori laice și pe un pluralism cultural. Educația religioasă este aproape absentă și joacă un rol foarte redus în sistemele publice de învățământ europene, iar valorile morale sunt privite dintr-o perspectivă foarte relativistă.

Demn de semnalat este și faptul că educația adventistă promovată de Conradi avea și o direcție clară, elevii fiind instruiți cumva omogen din punct de vedere ideologic. Educația postmodernă pune un mare accent pe diversitate, individualism și autonomie, sistemele educaționale europene fiind descentralizate, iar profesorii și studenții dispunând de mai multă libertate în alegerea conținutului educațional.⁷⁷ Curriculumul este adaptat la nevoile foarte diverse ale unei populații din ce în ce mai eterogene.

Ludwig Conradi a crezut, de asemenea, cu tărie în învățarea prin muncă practică, integrând educația teoretică cu aplicații concrete. El credea cu fermitate faptul că învățarea nu se limitează la sala de clasă și că elevi și studenți bine educați pot contribui pozitiv la bunăstarea fizică, socială și spirituală a societății. Astăzi, în postmodernism, învățarea experiențială este un concept-cheie, elevii fiind încurajați să aplice cunoștințe teoretice în diferite contexte, prin voluntariat, proiecte sociale, responsabilitate civică sau chiar colaborări interdisciplinare, pentru a fi gata să răspundă unor provocări globale cum ar fi schimbările climatice, diversitatea culturală, etc.

77 Ioan-Gheorghe Rotaru, "Valences of Education", în *Proceedings of the 23th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities*, August 15-16, 2021, Princeton, NJ, United States of America, pp. 190-196.

De asemenea, Conradi a activat într-o perioadă în care educația era mult localizată și orientată spre comunitatea locală, accentuând o educație morală și practică în contextul unei societăți foarte bine definite cultural și religios. Astăzi, în schimb, tehnologia și globalizarea au schimbat complet peisajul educațional, educația modernă accentuând mai degrabă competențele digitale, flexibilitatea în carieră, în contextul dinamicii globale.

Nu în ultimul rând, aș adăuga faptul că, deși era un lider înăscut din mâinile căruia cu greu puteai smulge „frâiele” puterii, el a crezut cu fermitate în mentoratul activ și în delegarea responsabilităților către alți lideri ce puteau fi instruiți și capabili să preia sarcini. Îi era foarte limpede că expansiunea adventismului în spațiul european depinde de acest demers. Astfel, a format și încurajat lideri care să preia sarcini administrative și misionare și care să-și asume răspunderea pentru comunitățile locale și pentru centrele misionare internaționale. El a delegat misionari în diferite zone ale lumii, învățându-i, pe de o parte, să rămână fideli principiilor biblice și Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, iar pe de altă parte, să fie suficienți de independenți pentru a răspunde nevoilor locale. Acest transfer de cunoștințe și responsabilități, a asigurat continuitatea organizațională în spațiul european și nu numai. Similar, postmodernismul încurajează un leadership descentralizat și colaborativ, în detrimentul unui lider carismatic și autoritar. În educația contemporană, leadershipul participativ încurajează elevii și studenții să-și asume roluri de conducere și să fie factori de decizie. Leadershipul postmodern pune, de asemenea, accent pe autonomie și individualism, accentuând adesea dezvoltarea abilității de a lua decizii pentru a face față provocării unei lumi într-o veșnică schimbare.

Concluzii

Asumându-și sarcinile de a transplanta cu succes și de a dezvolta adventismul în plan european, ca un pionier vizionar, Ludwig Conradi și-a canalizat eforturile pentru a investi în educarea și pregătirea tuturor acelor care doreau să lucreze cu normă întreagă pentru biserică, dar și de a-i forma, încuraja și îndruma pe membrii adventiști de rând pentru diverse sarcini misionare. Prin școlile pe care le-a înființat direct, dar și prin cele fondate de colaboratorii săi, atât în spațiul european, cât și în cel românesc, Conradi a oferit facilități educaționale definitive pentru dezvoltare și creștere, care

îmbinau conceptul adventist cu privire la sănătate, cu aspectul moral-religios și misionar.

Deși politicile educaționale conradiene au fost modelate de un context religios și o viziune morală specifică adventismului, multe dintre principiile sale educaționale pot fi relevante și în postmodernism. Concepte precum educația holistică, implicarea comunitară, învățarea practică și continuitatea învățării pot fi adaptate și integrate cu succes, parțial sau total, și într-un sistem educațional secular și pluralist.⁷⁸ De asemenea, modul de gândire conradian poate fi parțial corelat cu evoluțiile postmoderne din educația europeană și românească, în special în ceea ce privește formarea de lideri și transferul de responsabilitate, prin accentuarea unui leadership descentralizat, mentorat și responsabilitate individuală. Cultivarea autonomiei și promovarea unui leadership colaborativ reflectă valori prezente în ambele contexte, deși în postmodernism aceste concepte sunt mai adaptate unei lumi pluraliste și seculare, în timp ce Conradi le-a aplicat într-un cadru religios.

În același timp, diferențele legate de secularism⁷⁹, relativismul moral, globalizarea⁸⁰ și diversitatea ideologică din postmodernism pot limita aplicabilitatea strictă a tuturor politicilor educaționale conradiene.

Bibliografie:

Izvoare documentare:

- Arhiva Uniunii Române, dosar nr. 101/1934.
- Arhiva Uniunii Române, dosar nr. 186/1937.
- Arhiva Uniunii Române, dosar nr. 33/1948.
- Arhiva Uniunii Române, dosar nr. 53/1938.
- Arhiva Uniunii Române, dosar nr. 84/1944.

78 Ioan-Gheorghe Rotaru, "Current Values of Education and Culture", în *Proceedings of the 23th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities*, August 15-16, 2021, Princeton, NJ, United States of America, pp. 87-92.

79 Ioan-Gheorghe Rotaru, "Aspecte ale secularizării și ale omului secularizat", *Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Theologia Orthodoxa*, (2006), L-LI, nr.1, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, pp. 251-266.

80 Ioan-Gheorghe Rotaru, "Globalization and its effect on religion", în *Jurnalul Libertății de Conștiință (Journal for Freedom of Conscience)*, Mihnea Costoiu, Liviu-Bogdan Ciucă, Nelu Burcea (eds.), Les Arcs, France, Iarsic, vol.1, nr. 1, 2014, pp. 532-541.

- „Chronik.” În *Adventhoffnung für Deutschland. Die Mission der Siebenten-Tags-Adventisten von Conradi bis heute*, Daniel Heinz și Werner E. Lange (eds.), 289 – 292. Lüneburg: Advent-Verlag, 2014.
- Conradi, L. R. „Educational Work in the German Union Conference.” *Review and Herald*, vol. 79, nr. 33, 19 august 1902.
- Conradi, L. R., „Germany.” *Review and Herald*, vol. 68, nr. 50, 22 decembrie 1891.
- Conradi, L. R., „Gleanings from the Central European Field.” *Review and Herald*, vol. 66, nr. 47, 26 noiembrie 1889.
- Conradi, L. R. „Hamburg Mission.” *Review and Herald*, vol. 67, nr. 17, 29 aprilie 1890.
- Conradi, L. R., „Industrieschule und Krankenhaus.” *Zions-Wächter*, vol. 5, octombrie 1899.
- Conradi, L. R., „The Cause Advancing in Europe.” *Review and Herald*, vol. 73, nr. 13, 31 martie 1896.
- Conradi, L. R., „The German Mission Field.” *Review and Herald*, vol. 71, nr. 5, 30 ianuarie 1894.
- Conradi, L. R., „The German Mission Field.” *Review and Herald*, vol. 71, nr. 44, 6 noiembrie 1894.
- Conradi, L. R., „The Mission in Hamburg, Germany.” *Review and Herald*, vol. 66, nr. 33, 13 august 1889.
- Conradi, L. R., „The Work in Germany.” *Review and Herald*, vol. 67, nr. 10, 11 martie 1890.
- Conradi, L. R., „Vierteljahrsversammlungen.” *Zions-Wächter*, vol. 4, februarie 1896.
- Diverse autoren., „Die Entwicklung der Institutionen der Gemeinschaft speziell nach dem Zweiten Weltkrieg.” În *Adventhoffnung für Deutschland. Die Mission der Siebenten-Tags-Adventisten von Conradi bis heute*, Daniel Heinz și Werner E. Lange (eds.), 211 – 236. Lüneburg, Advent-Verlag, 2014.
- „From Hamburg.” *Review and Herald*, vol. 69, nr. 6, 9 februarie 1892.
- „Germany.” *The Home Missionary*, vol. 4, nr. 3, martie 1892.
- Institutul Biblic Diciosânmartin. *Prospect*. București, Editura Cuvântul Evangheliei, 1926.
- Interviu realizat de Lucian Cristescu cu Popa Dumitru, februarie 2005, București, în Cristescu, Lucian., „Istoria Institutului Teologic Adventist din România.” Teză de Licență, Institutul Teologic Adventist, Cernica, 2005.

- „Ministerul culterlor încurajează propaganda adventiștilor – Institutul biblic de la Diciosânmartin – O autorizație curoasă.” *Universul*, anul 45, nr. 91, 20 aprilie 1927.
- „Report from the Central European Conference.” *Daily Bulletin of the General Conference*, vol. 3, nr. 6, 24 octombrie 1889.
- „Report from the Finance Committee.” *Review and Herald*, vol. 107, nr. 36, 19 iunie 1930.
- „Report of the Autumn Council of the General Conference Committee – Report of Budget Committee.” *Review and Herald*, vol. 107, nr. 59, 27 noiembrie 1930.
- *Records of the Foreign Mission Board*. Vol. 2, 20 iunie 1894.
- *Review and Herald*, vol. 18, nr. 19, 8 octombrie 1861.
- Scrisoare, Ludwig R. Conradi către Arthur G. Daniells, 2 august 1903, GCA.
- Scrisoare, Ludwig R. Conradi către Arthur G. Daniells, 26 martie 1909, GCA.
- Scrisoare, Ludwig R. Conradi către Ellen G. White, 30 ianuarie 1902, WE.
- Scrisoare, Ludwig R. Conradi către Ole A. Olsen, 19 ianuarie 1892, GCA.
- Scrisoare, Ludwig R. Conradi către Ole A. Olsen, 24 ianuarie 1892, GCA.
- Scrisoare, William C. White către Ludwig R. Conradi, 12 decembrie 1889, WE.
- Scrisoare, William C. White către Ludwig R. Conradi, 14 ianuarie 1891, WE.
- „Se încurajează propaganda adventiștilor.” *Telegraful Român*, anul 75, nr. 33, 29 aprilie 1927.
- „The Present Outlook in the German-Russian Field.” *The Home Missionary*, vol. 6, nr. 11, noiembrie 1894.
- *The General Conference Session minutes from 1863 to 1888 – Twenty-Sixth Annual Session General Conference of Seventh-Day Adventists*. 16 noiembrie 1887.
- *Yearbook of the Seventh-day Adventist Denomination*. Washington, D. C.: Review and Herald Publishing Association, 1914.

Lucrări de specialitate:

- Anderson, Godfrey T., „Make Us a Name,” *Adventist Heritage*, vol. 1, nr. 2, 1974.
- BAUMGARTNER, Erich W., „Mission in Europe,” în *Re-visioning Adventist Mission in Europe*, Erich W. Baumgartner (ed.), 38 – 48, Berrien Springs, Michigan, Andrews University Press, 1998.
- BOJOR, Victor, *Rătăcirile pocăiților*, Cluj-Napoca, Editura Tipografiei Diecezane, 1935.
- CAVINESS, L. L., „Sabbath School Conventions in Rumania,” *Review and Herald*, vol. 103, nr. 14, 8 aprilie 1926.
- CHRISTIAN, L. H., „Conditions and Experiences in Europe,” *Review and Herald*, vol. 101, nr. 52, 25 decembrie 1924.
- COJEA, V. D., *Cărări vechi și noi*, București, Editura CARD, 1999.
- COJEA, V. D., *Lumini și umbre. Pagini de istorie adventistă*, București, Editura CARD, 2001.
- COJEA, Vasile Dragu, *Vechi cărări advente*, București, Editura CARD, 1998.
- CRISTESCU, Lucian, „Istoria Institutului Teologic Adventist din România,” Teză de Licență, Institutul Teologic Adventist, Cernica, 2005.
- DANIELLS, Arthur G., „General Meetings in Jugo-Slavia and Rumania,” *Review and Herald*, vol. 97, nr. 43, 21 octombrie 1920.
- FITZAI, Corneliu-Ghiocel, „Mișcarea adventistă de ziua a șaptea din România,” Tradusă de Laura Maftai, PhD. Diss, Șelimbăr, Clever Books Publishing, 2009.
- FLOYD, R. și GREENLEAF, S., *Light Bearers. A History of The Seventh-Day Adventist Church*, Canada, Pacific Press Publishing Association, 1979.
- FORTIN, Denis, „Some Reflections on European Adventist Contributions to the Wider Church,” în *Contours of European Adventism. Issues in the History of the Denomination on the Old Continent*, Stefan Höschele și Chigemezi Nnadozie Wogu (eds.), vol. 2, 11 – 24. Norderstedt, Hamburg, Books on Demand GmbH, 2020, seria Adventistica.
- GEHANN, Günter, *Întreita Solie în Austro-Ungaria și România 1869 – 1938*, Tradusă de Simina Mureșan și Ada Badea, Cernica, Graphé, 2007.
- GEHANN, Günther, *Predicând Evanghelia*, București, Editura CARD.

- GEORGESCU, D., *Adventismul din punct de vedere biblic, rațional și moral-practic*, București, Editura Tipografia cărților românești, 1922.
- GRAUR, Gheorghe, *Istoria Bisericii Adventiste din România povestită de pastorul Gheorghe Graur*, Pantelimon, Editura Viață și Sănătate, 2019.
- HEINZ, Daniel, „Ludwig R. Conradi's evangelistisches ‚Erfogsrezept‘ und das Wachstum der Adventisten in Deutschland,” în *Adventhoffnung für Deutschland. Die Mission der Siebenten-Tags-Adventisten von Conradi bis heute*, Daniel Heinz și Werner E. Lange (eds.), 31 – 42. Lüneburg: Advent-Verlag, 2014.
- HOWELL, W. E., „Christian Education Into All the World,” *Review and Herald*, vol. 107, nr. 36, 19 iunie 1930.
- JOHNSON, Leigh, „Brownsberger and Battle Creek: The Beginning of Seventh-day Adventist Hiegher Education,” *Adventist Heritage*, vol. 3, nr. 2, 1976.
- LÜPKE, Gunther, *Eins Zeugnis de Glaubens – 75 Jahre Anstalten der Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten in Friedensau*, Berlin, 1974.
- MUELLER, Konrad F., *Die Frühgeschichte der Siebenten-Tags-Adventisten bis zur Gemeindegründung 1863 und ihre Bedeutung für die moderne Irenik*, Marburg/Lahn: N. G. Alwert Verlag, 1969.
- NEAGU, Daniel Adrian, „Istoria Bisericii Adventiste din România și impactul ei asupra societății românești 1870 – 1932.” Teză de Doctorat, Universitatea din București, 2013.
- NEUFELD, Don F. (ed.), *Seventh-day Adventist Encyclopedia*, Washington, D. C., Review and Herald, 1976, vol. 10.
- OLSON, A. V., „Southern European Division,” *Review and Herald*, vol. 107, nr. 24, 1 iunie 1930.
- OUATU, Constantin, *Cine sunt și ce urmăresc adventiștii*, București, 1930.
- PÂRCĂLAB, Ioan, „Eseu de istorie adventă, partea de Sud a județului Mureș.” Teză de Licență, Universitatea Babeș-Bolyai – Facultatea de Teologie Reformată, 1997.
- POPA, Dumitru, *Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din Republica Socialistă România*, București, 1983.
- RASMUSSEN, Steen, „Southern European Division,” *Review and Herald*, vol. 107, nr. 59, 27 noiembrie 1930.
- ROBINSON, Dores Eugene, *The Story of Our Health Message*, Southern Publishing Association, 1965.

- ROTARU, Ioan-Gheorghe, "Globalization and its effect on religion", în *Jurnalul Libertății de Conștiință (Journal for Freedom of Conscience)*, Mihaela Costoiu, Liviu-Bogdan Ciucă, Nelu Burcea (eds.), Les Arcs, France, Iarsic, vol.1, nr. 1, 2014, pp. 532-541.
- ROTARU, Ioan-Gheorghe, "Aspecte ale secularizării și ale omului secularizat", *Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Theologia Orthodoxa*, (2006), L-LI, nr.1, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, pp. 251-266.
- ROTARU, Ioan-Gheorghe, "Current Values of Education and Culture", în *Proceedings of the 23th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities*, August 15-16, 2021, Princeton, NJ, United States of America, pp. 87-92.
- ROTARU, Ioan-Gheorghe, "Valences of Education", în *Proceedings of the 23th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities*, August 15-16, 2021, Princeton, NJ, United States of America, pp. 190-196.
- SCHUBERTH, H. F., „Wer soll zur Missionsschule nach Hamburg kommen *Zions-Wächter*, vol. 2, iunie 1896.
- SPALDING, Arthur W., *Origin and History of Seventh-day Adventists*, Vol. 1. Washington, D. C.: Review and Herald Publishing Association, 1961.
- SPICER, William A., *Our Story of Missions for Colleges & Academies*, Mountain View, California, Pacific Press Publishing Association, 1921.